
L'impact du contrôle interne et des décisions managériales des collectivités territoriales sur le développement durable du monde rural en période de crise : Les collectivités territoriales d'El Haouz après le séisme de 2023.

The impact of internal control and managerial decisions of local authorities on the sustainable development of the rural world in times of crisis: The local authorities of El Haouz after the 2023 earthquake.

NAIMI JAMAL EDDINE

Enseignant chercheur

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et sociales de Meknès
Université Moulay Ismail de Meknès
Laboratoire des Etudes et Recherches Economiques et Sociales Maroc
j.edin.n@gmail.com

AOUJIL ALI

Enseignant chercheur

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et sociales de Ain Sbaa
Université Hassan 2 de Casablanca
Laboratoire MAEGE Maroc
aliaoujil@gmail.com

Résumé :

L'économie des zones rurales nécessite la création d'opportunités économiques dans des secteurs prometteurs afin d'assurer un revenu suffisant qui améliore le pouvoir d'achat des habitants des zones rurales. Cette démarche ne devrait pas se limiter à l'agriculture seule, étant donné les évolutions socio-économiques observées dans le paysage marocain et rural. Il est opportun de promouvoir le développement de synergies avec d'autres secteurs tels que la pêche, le tourisme rural et l'artisanat pour revitaliser et stimuler l'économie rurale. Notre recherche s'articule autour de la question suivante : dans quelle mesure les pratiques de contrôle interne et les décisions prises par les collectivités territoriales d'El Haouz contribuent-elles au développement durable des zones rurales ?

Cet article examine l'impact du contrôle interne et des décisions prises par les collectivités territoriales sur le développement des zones rurales. Nous cherchons à déterminer dans quelle mesure les caractéristiques des collectivités territoriales et leurs investissements influencent le développement des zones rurales. Nous testons nos hypothèses en utilisant un échantillon de collectivités territoriales appartenant à la Province d'El

Haouz. Les résultats de nos analyses statistiques suggèrent que la probabilité de développement territorial des collectivités territoriales varie en fonction d'un ensemble de variables identifiées dans la littérature spécialisée.

Mots clés : Collectivité territoriale, développement durable, monde rural, stratégie.

Abstract :

The rural economy's vitality hinges on generating economic opportunities within promising sectors to ensure a sufficient income that bolsters the purchasing power of rural communities. This vitality should extend beyond agriculture alone, especially considering the socio-economic shifts shaping the Moroccan landscape and its rural areas. It's pertinent to foster synergies with other sectors such as fishing, rural tourism, and crafts to reinvigorate and advance the rural economy. Consequently, our research endeavors to answer the pivotal question: How do managerial decisions and the characteristics of local authorities in El Haouz contribute to the sustainable development of rural areas?

This article seeks to assess the impact of local authorities' characteristics and their investment expenditures on the progress of rural territories. We aim to ascertain to what degree the attributes of local authorities and their investment allocations influence rural development. Our hypotheses are scrutinized through a sample of rural local authorities within the El Haouz Province. The outcomes of our logistic regression analyses indicate that the likelihood of territorial development varies based on a range of variables identified in our literature review.

Keywords : Local authority, sustainable development, rural world, strategy.

INTRODUCTION :

Le monde rural représente une préoccupation politique majeure en raison de son poids démographique, social et économique. Il s'étend sur environ 90% de la surface totale du Royaume et abrite environ 40% de la population nationale, regroupant 85% des communes, dont 13% possèdent un centre urbain, avec environ 33 000 douars et centres ruraux. Les terres arables s'étendent sur environ 8,7 millions d'hectares, réparties entre terres irriguées (1,5 million d'hectares) et terres non irriguées (7,2 millions d'hectares). En outre, le Maroc dispose d'environ 3 500 km de littoral et d'un espace maritime d'environ 1,1 million de km². Les montagnes abritent 70% des ressources hydriques et couvrent 62% de la forêt marocaine, avec environ 80% des espèces endémiques. Le monde rural concentre 43% de la population active du pays, et l'agriculture, en tant que composante essentielle, couvre une part importante des besoins nationaux : 65% des besoins en céréales, 96% des besoins en lait, 98% des besoins en viandes rouges, 100% des besoins en volaille, 48% des besoins en sucre et 9% des besoins en huile.

Cependant, malgré les multiples initiatives de développement et les efforts déployés par l'État et d'autres acteurs pour relever les défis démographiques, les changements de mode de vie et la création d'emplois en milieu rural, la situation demeure préoccupante. Des disparités persistent, tant entre les zones rurales et urbaines qu'entre les différentes zones rurales, notamment en ce qui concerne l'accès aux services sociaux de

base, aux infrastructures et aux équipements. Cela entraîne une accentuation de l'exode rural et une pression accrue sur les zones urbaines, ainsi que sur les terres agricoles à grande production, en raison de l'urbanisation et de la quête permanente de sécurité alimentaire et économique. Ces défis soulèvent des questions sur l'efficacité des politiques publiques actuelles, la bonne gouvernance, la cohérence des plans et programmes, ainsi que sur la vision stratégique nationale pour le développement rural.

Dans ce contexte, notre recherche vise à évaluer dans quelle mesure le contrôle interne et les décisions managériales des collectivités territoriales d'El Haouz contribuent au développement durable du monde rural. Nous partons de l'idée que l'investissement local est non seulement une pratique, mais aussi un domaine de recherche scientifique pouvant influencer l'orientation des membres des conseils des collectivités territoriales. Malgré ses forces et faiblesses, l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) tente de combler les lacunes de l'action gouvernementale et des élus en matière de développement humain, en particulier dans la lutte contre la précarité et la vulnérabilité en milieu rural.

Notre objet de recherche se traduit donc par la question centrale suivante : **Dans quelle mesure le contrôle interne et les décisions managériales des collectivités territoriales d'El Haouz contribuent-elles au développement durable du monde rural ?**

L'INDH, résultant d'une volonté royale et de l'État providence, s'efforce de pallier les lacunes de l'action gouvernementale et des élus en matière de développement humain, en particulier dans la lutte contre la précarité et la vulnérabilité en milieu rural.

L'objectif de cette étude qualitative exploratoire est de répondre à la question centrale de recherche. Il vise à confirmer la pertinence des facteurs identifiés lors de la revue de la littérature, en tenant compte du cadre théorique de l'étude. En plus de répondre à cette question, cette démarche vise d'autres objectifs importants. Elle permet notamment de mieux comprendre les spécificités du terrain de recherche liées à la nature du sujet étudié. Le rôle potentiel des cellules d'audit interne dans le soutien des communes marocaines à atteindre leurs objectifs est un sujet vaste. Cependant, nous nous concentrerons ici sur une partie de cette question, en particulier sur les communes, et plus précisément sur un échantillon de collectivités territoriales de la province d'El Haouz, en mettant l'accent sur les collectivités territoriales à caractère rural.

La section suivante présente la revue de la littérature. La deuxième section aborde les aspects méthodologiques de la recherche. Les résultats sont exposés dans la troisième section, et ces résultats seront discutés dans la quatrième section.

1. REVUE DE LITTÉRATURE

Pour concrétiser les principes fondamentaux de la bonne gouvernance, il est essentiel de mettre en place des outils et des instruments de gestion qui assurent la réalisation des objectifs de la libre administration.

1.1. Les théories mobilisées :

L'idée fondamentale du Nouveau Management Public (NPM) est que le secteur public, organisé selon les principes de la bureaucratie wébérienne, est inefficace. Le NPM propose plutôt de transposer dans le secteur public les méthodes de gestion du secteur privé. Il s'oppose à la rigidité d'une administration bureaucratique centralisée en mettant l'accent sur les trois "E" : Économie, Efficacité, Efficience. Ainsi,

le secteur public devient capable de répondre de manière efficiente et économique aux attentes des citoyens, désormais considérés comme des clients.

La théorie de l'agence s'inscrit dans le cadre de la nouvelle microéconomie et se concentre sur l'économie de l'information. Elle met en avant la détention et le partage de l'information entre les parties contractantes au sein d'une firme. Cette théorie, initiée par Berle et Means, analyse la relation d'agence comme une délégation de pouvoir entre deux agents, impliquant une asymétrie d'information. Cette relation se forme lorsque quelqu'un engage une autre personne pour effectuer une tâche nécessitant un transfert de pouvoir de décision.

Les organisations et les styles de leadership qui leur sont associés sont influencés par divers facteurs environnementaux tels que l'anthropologie, la culture, l'économie, la politique, la religion, la sociologie et la technologie. Cette réalité a conduit à de nombreuses recherches visant à établir des lois reliant les environnements spécifiques aux structures organisationnelles ou aux styles de leadership.

La notion de développement durable est relativement récente dans les sciences sociales. Elle est apparue dans les années 1970 avec la prise de conscience des effets néfastes de la croissance économique sur l'environnement. Le développement durable implique une approche multidimensionnelle et pluridisciplinaire, mettant en balance les objectifs sociaux, environnementaux et économiques. Il s'agit également d'une réflexion critique sur le capitalisme, visant à réformer ce dernier en intégrant des objectifs environnementaux et en promouvant un développement négocié entre les différentes parties prenantes.

La théorie de la contingence affirme que l'administration d'une organisation ne peut pas être uniforme car chaque organisation fonctionne de manière unique. Ainsi, le succès de l'application des techniques administratives dépendra des conditions internes et externes spécifiques à chaque entreprise. Cette théorie souligne l'importance de s'adapter aux changements environnementaux pour atteindre les objectifs de développement.

- **Hypothèse 1** : La taille, la structure, la stratégie influencent positivement la réalisation du développement territorial durable au milieu rural.
- **Hypothèse 2** : Les moyens techniques et humains, le secteur et la nature de l'activité agissent positivement sur la réalisation du développement territorial durable au milieu rural.
- **Hypothèse 3** : Le style de leadership et le contrôle interne agissent positivement sur la réalisation du développement territorial durable au milieu rural.
- Variable expliquée : Performance Durable : Ecologique, social, économique des territoires à caractère rural au milieu rural.

-
- Variables explicatives : La taille, la structure, la stratégie, le secteur et la nature de l'activité, les moyens techniques et humains, le style de leadership, le contrôle interne.

1.2. Synthèse des travaux de recherche en management territoriale

Dans la littérature, la théorie de l'agence est souvent assimilée à la théorie des incitations, car elles partagent des caractéristiques similaires telles que les conflits d'intérêts, l'asymétrie d'information et les divergences d'intérêts entre les agents. Pour J.-J. Laffont (2006, p. 177), « l'économie des incitations peut être décrite comme l'étude de l'élaboration de règles et d'institutions qui incitent les agents économiques à fournir des niveaux d'effort élevés et à transmettre correctement toute information privée qu'ils possèdent et qui est socialement pertinente ».

L'école de la contingence propose une approche qui met en avant plusieurs facteurs influençant les organisations ou le leadership. La contingence est définie comme une situation spécifique et évolutive qui conduit à rejeter les prescriptions uniques et standardisées. En ce qui concerne le leadership, cette contingence peut être structurelle ou comportementale, car les changements dans les variables externes telles que les technologies, les marchés, les formations et les qualifications entraînent des évolutions dans la gestion des organisations. Certaines recherches vont même jusqu'à établir un parallèle biologique, considérant que les organisations, tout comme les espèces, croissent et disparaissent selon certaines lois.

En tant qu'acteur essentiel du développement économique et social, la Collectivité territoriale est appelée à placer le citoyen au cœur de ses préoccupations. Elle doit concrétiser les principes de bonne gouvernance en améliorant ses relations avec les usagers, en moralisant la vie publique et en établissant les fondements d'une administration locale moderne, performante et efficace dans ses prestations.

Les pratiques de gestion des risques constituent l'un des outils essentiels permettant à la Collectivité territoriale de mettre en œuvre les principes énoncés par la constitution du Royaume concernant la gouvernance, le contrôle de la gestion des fonds et des programmes, l'évaluation des actions et la reddition des comptes.

2. METHODOLOGIE DE RECHERCHE ADOPTÉE

2.1. Aspects méthodologiques

La population étudiée est constituée des collectivités territoriales de la Province d'El Haouz à caractère rural, avec un échantillon de 10 communes sélectionnées pour l'étude. La collecte des données s'est déroulée pendant la première semaine de mars 2024, après le séisme d'El Haouz du 08/09/2023.

Les données ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire spécialement conçu pour les besoins de cette étude. Ce questionnaire est divisé en six groupes de questions, traitant du développement durable en milieu rural. Les questions, de différentes natures, traduisent nos hypothèses de recherche en variables, dans le but de les confirmer ou de les infirmer.

L'objectif de cette étude est d'analyser le contrôle interne et les décisions managériales des collectivités territoriales de la province d'El Haouz, en examinant les actions et interactions des parties prenantes. Cette analyse vise à établir une structure capable de représenter et d'expliquer la réalité observée.

2.1. Justification du choix de la méthode qualitative :

D'un point de vue théorique, il est crucial de se concentrer sur le contexte de la relation entre le contrôle interne et les décisions managériales, ainsi que sur les objectifs de développement durable des collectivités territoriales d'El Haouz, en accord avec le cadre théorique et la conception de la recherche. L'objectif principal de cette étude est d'analyser le contrôle interne et les décisions managériales des collectivités territoriales de la province d'El Haouz, en examinant les actions et les interactions des parties prenantes. Cette analyse vise à établir une structure permettant de représenter et d'expliquer la réalité observée.

En résumé, le choix d'un cas pour une étude qualitative, d'une durée de deux mois, doit prendre en considération l'accessibilité à un terrain d'étude favorable à l'observation et à l'analyse, ainsi que la disponibilité de données historiques sur le contexte, les organisations et les acteurs impliqués.

2.2. Collecte des données qualitatives

Pour collecter les informations, des entrevues ont été menées avec les responsables des Collectivités territoriales d'El Haouz. En ce qui concerne la forme de l'entretien, plusieurs options sont disponibles, classées en quatre catégories par (Wacheux,1996) :

- L'entretien directif : Il implique la pose de questions fermées nécessitant des réponses courtes.
- L'entretien ouvert : Il commence par une question générale permettant à la personne interrogée de s'exprimer librement.
- L'entretien semi-directif : Il utilise un questionnaire comme base pour poser des questions, qui peuvent être présentées dans un ordre différent ou formulées de manière variée pour recentrer l'entretien.
- L'entretien de groupe : Il consiste à poser des questions à un groupe de personnes, dont les réponses sont recueillies selon une méthode appropriée. La dynamique du groupe peut influencer les réponses obtenues.

Pour cette recherche, nous avons choisi d'utiliser l'entretien semi-directif. Selon (Blanchet & Gotman,1992), cette méthode permet de structurer l'interrogation sans pour autant diriger le discours. Nous avons donc élaboré un guide d'entretien basé sur le thème de recherche, les conclusions de la revue de la littérature et les exigences d'application du cadre théorique sur le terrain de recherche.

Pour garantir le succès des entretiens, un guide d'entretien a été élaboré sous forme de document contenant une série de questions à poser aux participants. Les entretiens se déroulent sur le lieu de travail et sont programmés à une date et heure convenues avec les personnes interrogées. La durée de chaque entretien peut varier entre trente minutes et une heure environ. Sous réserve de l'accord des interviewés, les entretiens sont enregistrés pour permettre une conservation intégrale du contenu. Nous nous assurons également de suivre les principales phases nécessaires à la conduite d'un entretien semi-directif.

Tableau n° 1 : Etapes suivies lors des entretiens

Etape 1 : L'introduction	Présentation de l'interviewe Présentation de la collectivité territoriale
Etape 2 : Le centrage du sujet	Contexte de la collectivité territoriale Pressions du Cadre institutionnel et du champ organisationnel. Rôle des managers Relations avec les parties Prenantes,
Etape 3 : L'approfondissement	Exploration des thèmes de la recherche.
Etape 4 : La conclusion	Récapitulation des idées échangées.

Source : Résultat de la recherche effectuée

3.3. Détermination de l'échantillon de l'étude qualitative

L'objectif de notre étude qualitative exploratoire est d'enrichir et de compléter le modèle explicatif théorique issu de la revue de littérature afin de le contextualiser dans le cadre marocain. Pour ce faire, nous avons opté pour un échantillon de convenance, tout en respectant les deux critères qui guident le choix des cas, à savoir le critère de la saturation et celui de la diversification, comme recommandé par Igalens et Roussel (1998).

Tableau n°2: Caractéristiques de l'échantillon de notre étude qualitative

La collectivité territoriale	Nom la collectivité territoriale	Fonction de l'interviewé
A	Touama	Chef de service.
B	Tamagert	Chef de service.
C	Tiguedouine	Chef de service.
D	Zrekten	Chef de service.
E	Tazart	Chef de service.
F	Ait Hkim Ait Izid	Chef de service.
G	Ait Adel	Chef de service.
H	Abadou	Chef de service.

I	Tameslouht	Chef de service.
J	Guedmioua	Chef de service.

Source : Résultat de la recherche effectuée

3. ANALYSE DES RESULTATS DE L'ETUDE QUALITATIVE :

L'objectif de l'étude qualitative exploratoire est de répondre à la question principale de recherche : "Dans quelle mesure le contrôle interne et les décisions managériales des collectivités territoriales d'El Haouz contribuent-elles au développement durable du monde rural ?". Le but principal de cette recherche est de confirmer la pertinence des facteurs identifiés lors de la revue de la littérature, en prenant en considération le cadre théorique de l'étude. En plus de répondre à la question centrale de recherche, cette étape vise à atteindre d'autres objectifs essentiels, notamment une meilleure compréhension des particularités du terrain de recherche liées à la nature du sujet étudié.

3.1. La méthode d'analyse des entretiens

La manipulation des mots, des phrases et des discours dans une étude qualitative peut être délicate et impliquer une certaine subjectivité. Cependant, cela ne signifie pas que la recherche exploratoire qualitative manque de rigueur scientifique, comme l'ont souligné Miles et Huberman (2003). Au contraire, les données recueillies lors d'entretiens semi-directifs doivent être traitées avec soin et rigueur pour en extraire toute la richesse.

3.2. Les résultats de l'analyse des entretiens semi-directifs

L'objectif de présenter les résultats de l'étude qualitative exploratoire est de fournir une compréhension approfondie du développement durable en milieu rural, ainsi que de décrire la relation entre le contrôle interne, les décisions managériales et le développement durable des collectivités territoriales de la Province d'El Haouz, en mettant l'accent sur les mécanismes de maîtrise des risques et la recherche de légitimité. Ces résultats ont été obtenus grâce à une analyse thématique du contenu, qui a été choisie parmi les différentes techniques d'analyse possibles telles que l'analyse thématique, syntaxique et lexicale. Les cinq grands thèmes identifiés à l'avance sont les suivants :

1. La conception et le cadre théorique du développement durable ;
2. Le développement durable : Référentiels utilisés ;
3. L'approche contingente au niveau de la relation entre le contrôle interne, les décisions managériales et le développement durable des collectivités territoriales d'El Haouz post-séisme.

Pour présenter les données recueillies lors des entretiens, nous avons opté pour la méthode des matrices de Miles et Huberman (2003). Cette méthode utilise un tableau à double entrée, avec les thèmes et sous-thèmes étudiés en colonnes et les personnes interrogées ou collectivités territoriales étudiées en lignes. Selon Miles et Huberman (2003), deux techniques peuvent être utilisées pour lire et interpréter les données.

Tableau n° 3 : Différentes définition au sujet du développement durable selon les interrogées

Sce de la commune	Le contrôle interne et les décisions managériales liées au développement durable			Démarche volontaire	Implication des parties prenantes
	Existe	Indépendante	Objective		
A	Oui	Oui	Oui	Oui	Partiellement
B	Oui	Oui	Oui	Oui	Partiellement
C	Oui	Oui	Oui	Oui	Partiellement
D	Oui	Oui	Oui	Oui	Partiellement
E	Oui	Oui	Oui	Oui	Partiellement
F	Oui	Oui	Oui	Oui	Partiellement
G	Oui	Oui	Oui	Oui	Partiellement
H	Oui	Oui	Oui	Oui	Partiellement
I	Oui	Oui	Oui	Oui	Partiellement
J	Oui	Oui	Oui	Oui	Partiellement

Source : Résultat de la recherche effectuée

L'analyse du tableau ci-dessus met en évidence une cohérence globale dans les définitions données au concept du développement durable. Toutes les personnes interrogées ont confirmé que le contrôle interne et les décisions managériales en relation avec le développement durable existent au sein de l'organigramme, et que ces décisions sont prises de manière objective et indépendante.

3.2.2. Le développement durable au milieu rural : Référentiels utilisés :

L'ensemble des responsables interrogés ont confirmé l'existence du contrôle interne et des décisions managériales en relation avec le développement durable. De plus, tous ont souligné la nature longue, complexe et coûteuse du processus de reporting. La prolifération des référentiels, qu'ils soient obligatoires ou non, complique leur travail. Pour les collectivités territoriales en milieu rural, la réalisation d'un rapport annuel spécifique et la réponse aux questionnaires des investisseurs pourraient nécessiter le plein temps d'une à deux personnes. Les investissements en termes de ressources humaines et financières, ainsi que le caractère parfois laborieux et fastidieux de la collecte d'informations, sont des facteurs limitatifs de l'engagement dans un processus de mesure.

1. L'approche contingente au niveau de la relation contrôle interne-décisions managériales-développement durable des collectivités territoriales d'El Haouz post-séisme:

La troisième thématique de notre grille d'analyse concerne la relation entre les décisions managériales, les caractéristiques et le développement durable des collectivités territoriales d'El Haouz post-séisme, selon une

approche contingente. Cette relation s'explique à la fois en tant que stratégie. L'analyse du contenu des entretiens semi-directifs menés lors de la phase exploratoire nous a permis d'identifier les variables contingentes qui ont émergé des différents entretiens. Cependant, il est important de noter que ces variables contingentes, issues de notre modèle explicatif théorique, n'ont pas eu la même importance pour les différentes personnes interrogées.

Tableau n° 4 : Fréquence d'utilisation des variables contingentes issues de notre revue de littérature.

Variables/ Service de la commune	Incertitude de l'environnement externe	Taille/ Structure /Stratégie	Style de leadership /Contrôle interne	Service concerné/Mo yens techniques et humains	Décentralisation organisationnelle
A	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
B	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
C	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
D	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
E	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
F	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
G	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
H	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
I	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
J	Oui	Oui	Oui	Non	Oui

Source : Résultat de la recherche effectuée

Nous rapportons ci-dessous les variables contingentes identifiées en les croisant avec notre modèle explicatif théorique initial. Ces variables, presque unanimement évoquées par les personnes interrogées, semblent être les plus déterminantes dans la relation entre le contrôle interne, les décisions managériales et le développement durable des collectivités territoriales d'El Haouz post-séisme. Il s'agit notamment de l'incertitude de l'environnement externe, la taille, la structure, la stratégie générique, le style de leadership, le service concerné, ainsi que les moyens techniques et humains. Tous les témoignages soulignent l'importance de ces huit variables dans cette relation. En résumé, une collectivité territoriale opérant dans un secteur à risques, particulièrement environnementaux et/ou sociaux en période post-crise, doit approfondir la relation entre le contrôle interne, les décisions managériales et les objectifs de développement durable pour orienter sa politique et éventuellement piloter une croissance globale. De plus, nous avons observé que l'intégration du développement durable dans le contrôle interne et les décisions managériales des collectivités territoriales d'El Haouz en période post-séisme est fortement liée à des facteurs tels que la taille, la structure, la stratégie et le style de leadership propres à ces collectivités territoriales. Nous avons constaté que cette intégration est une nécessité pour toutes les collectivités territoriales rurales adoptant une structure organisationnelle fortement décentralisée. En outre, nous avons remarqué que les collectivités territoriales étudiées ont opté pour un style de management participatif, engageant toutes les parties prenantes dans la planification, l'évaluation et le contrôle. Ce choix démontre leur détermination à pousser la décentralisation jusqu'au bout, tandis que le contrôle interne et les décisions managériales contribuent efficacement au développement durable en assurant l'adhésion aux mêmes valeurs et la coordination des actions vers des objectifs communs.

CONCLUSION

Par ailleurs, le développement du monde rural devrait être basé sur des démarches innovantes et participatives des acteurs concernés, visant l'amélioration de la qualité de management des services publics, en renforçant la coordination et l'intégration des actions et projets destinés au développement du citoyen vivant en milieu rural, et en rendant effectif les principes de la gouvernance responsable liée à la reddition des comptes. Il conviendrait aussi de procéder à l'évaluation de manière systématique, de l'impact réel de tous les moyens investis par l'Etat et différents acteurs dans le cadre des politiques publiques sectorielles (santé, éducation, agriculture, programmes d'infrastructures de base, programmes de tourisme rural et d'artisanat), tout en appréciant le niveau de cohérence et d'intégration de ces politiques et en impliquant autant que possible les centres de recherches universitaires régionaux.

Cependant, l'instauration du concept du développement durable interne, même si elle est aisée à accomplir du point de vue organisationnel, c'est loin d'être le cas dans la réalité, compte tenu de plusieurs limites et contraintes qui viennent freiner cette initiative longtemps attendue. Ces contraintes concernent notamment la culture du développement durable qui est malheureusement absente dans l'environnement des collectivités territoriales, la méconnaissance du développement durable, et aussi l'insuffisance intellectuelle relevée chez certains élus communaux pour ne citer que ces contraintes.

Par conséquent, en termes de gestion, cette étude fournit des enseignements importants pour les responsables des collectivités territoriales marocaines en gestion. Elle offre des conclusions innovantes, diversifiées et approfondies sur le développement durable au monde rural en intégrant de nouvelles préoccupations organisationnelles dans la gestion des collectivités territoriales. Finalement, les résultats de cette modeste recherche peuvent aider les gestionnaires locaux à prendre des décisions plus éclairées en matière

d'instauration du développement durable au monde rural en tenant compte des enjeux organisationnels actuels.

Concernant les implications managériales, le développement durable au monde rural et les objectifs de la commune proposent de résoudre les problèmes d'agence et d'asymétrie d'informations. Le responsable se présente, ainsi, comme un professionnel compétent, indépendant et un ambassadeur venant instaurer une certaine confiance entre les principaux et les agents. Ainsi, en termes de gestion, cette étude fournit des enseignements importants pour les responsables des communes et les consultants en gestion. Elle offre des conclusions innovantes, diversifiées et approfondies sur le contrôle interne en intégrant de nouvelles préoccupations organisationnelles dans la gestion des collectivités territoriales et l'établissement de normes organisationnelles. Par conséquent, les résultats de cette recherche peuvent aider les gestionnaires à prendre des décisions plus éclairées en matière de développement durable au monde rural en tenant compte des enjeux organisationnels actuels.

Dans le cadre du développement rural, il est crucial d'adopter des approches innovantes et participatives, renforçant la qualité de la gestion des services publics et intégrant les principes de gouvernance responsable. Toutefois, l'intégration du développement durable dans la gestion des collectivités territoriales se heurte à des obstacles tels que le manque de culture du développement durable et la méconnaissance de ses concepts, notamment chez certains élus.

Malgré ces défis, cette recherche offre des conclusions approfondies sur le développement durable en milieu rural, ouvrant de nouvelles perspectives pour les gestionnaires locaux. Elle souligne l'importance de prendre des décisions éclairées, en tenant compte des enjeux organisationnels actuels. Les résultats de cette étude peuvent aider à résoudre les problèmes d'agence et d'asymétrie d'informations, tout en renforçant la confiance entre les principaux et les agents.

Cependant, cette étude présente certaines limites, notamment en termes de taille d'échantillon. Il serait bénéfique pour les futures recherches d'utiliser des échantillons plus larges et des techniques d'échantillonnage probabiliste pour obtenir des résultats plus généralisables. De plus, l'intégration de la théorie basée sur les compétences pourrait enrichir davantage le cadre théorique de cette étude.

En conclusion, cette recherche offre une méthodologie précieuse pour contextualiser les modèles théoriques et préparer des études quantitatives ultérieures. Elle ouvre également la voie à de nouvelles perspectives de recherche, visant à améliorer la gestion des collectivités territoriales et à promouvoir le développement durable en milieu rural

Plusieurs pistes peuvent être envisagées afin d'améliorer le présent travail :

Nous recommandons aux futurs chercheurs comme perspective de recherche scientifique, désireux de perfectionner notre recherche scientifique, de recourir à une technique d'échantillonnage probabiliste en procédant à un échantillon aléatoire simple, systématique, stratifié ou par grappe à partir d'une base de sondage. De même, notre recherche serait plus rigoureuse si l'on essaye d'élargir la taille de notre échantillon.

Bibliographie :

- (1). Amudo. A & Eno L. Inanga, (2009), « Evaluation of Internal Control Systems: A Case Study from Uganda ».
- (2). Anglade. P.B & Janichon. F, (2002), « La pratique du contrôle interne », Edition d'Organisation, Paris.
- (3). Barbier. E, (1999), « Mieux piloter et mieux utiliser l'audit, l'apport de l'audit aux entreprises et aux organisations », Edition MAXIMA.
- (4). Boulanger H (2013), « L'audit interne dans le secteur public », Revue française d'administration publique 4 (148) 1029-1041.
- (5). Bertin E., (2007), « Audit interne: enjeux et pratiques à l'international », Edition Eyrolles, collection finance, 2(3) 311–333.
- (6). Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne, (2006), « L'audit interne et le management des collectivités territoriales », IFACI.
- (7). Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne, (2016), « L'audit interne vu par ses parties prenantes ». (12)
- (8). Institute of Internal Auditors, (2017), « Cadre de Référence International des Pratiques Professionnelles », IIA.
- (9). Pigé. B, (2008), « Gouvernance, contrôle et audit des organisations », Edition ECONOMICA, Paris.
- (10). Pigé. B, (2009), « Audit et contrôle interne », 3ième Edition EMS, Paris.

-
- (11). Portelli E., (2012), « Audit interne des collectivités territoriales », Ellipses, 2(3) 11–93.
- (12). Poisson. M, (2011), «L’audit : un outil de progrès au service du secteur public», presse universitaire de France, PUF.
- (13). Poupart. O. L, (2010), « Rapport sur le comité d’audit», AMF (autorité des marchés financiers). (14). Poupart. O.L,(2010), « Les dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne», AMF.
- (15). Prat Dit Hauret, C. (2003), « L’indépendance perçue de l’auditeur», Revue Française de Gestion 29 (147), p. 105-117.
- (16). Prat Dit Hauret, C. (2003), « L’indépendance perçue de l’auditeur », Revue française de gestion, 29(147) p:105-117.
- (17). PWC & IFACI, (2014), « Coso - Référentiel intégré de contrôle interne : Principes de mise en oeuvre et de pilotage » Ed. 1, Eyrolles.
- (18). Renard J., (1995), «Théorie et pratique de l’audit interne», Septième Éditeur : Eyrolles, 7(8) 311–333.
- (19). Renard, J., (2012), « Comprendre et mettre en œuvre le contrôle interne », édition d’Eyrolles, Paris.
- (20). Renard, J., (2013), « Théorie et pratique de l’audit interne », 8ème édition d’organisation, Paris.
- (21). Renard, J., (2016), « Théorie et pratique de l’audit interne », 9ème édition d’organisation, Paris.
- (22). Renard, J., (2017), « Théorie et pratique de l’audit interne », 10ème édition d’organisation, Paris.
- (23). SADIKI A., ABOULHASSANE A., El HARMOUZI N., (2023), « L’audit interne des collectivités territoriales au Maroc : un mécanisme pour une bonne gouvernance locale», Revue CCA Du contrôle, De La Comptabilité Et De l’audit, 7(1), 5-10.
- (24). Schick.P & Lemant. O, (2001) « Guide de self-audit : 184 items d’évaluation », Editions d’Organisation.
- (25). TOUBTOU A. & NAIMI J. E. (2023) « L’audit interne dans les établissements publics : Cas des communes marocaines», Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 6 : Numéro 4 » pp : 502 – 515.
- TOUBTOU A. & NAIMI J. E. (2023) « La mise en place des cellules d’audit interne : Cas des communes marocaines.», Revue Internationale du chercheur « Volume 4 : Numéro 4» pp : 190 – 203.
- (27). TOUBTOU, A., & Eddine NAIMI, J. (2023). L’instauration des entités d’audit interne dans les collectivités territoriales marocaines. International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics, 4(5-1), 619-638.
- (27). TOUBTOU, A., & Eddine NAIMI, J. (2024). Quantitative study on the management control practices of service companies in Morocco. Dossiers de Recherches en Economie et Gestion : Dossier 12, N° 1 : Janvier 2024, 149-169.

(28). TOUBTOU, A., Eddine NAIMI, J. & AOUIJIL A. (2024). Les opportunités et les défis de la gestion des systèmes EHA : Cas des pays africains. Management control, auditing and finance, 2024, N° 1 : Avril 2024, 18-32.